

ВОСЬМОЕ ЧУДО

Турдиева Асила Исматулло кизи
Студентка Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
улугбека

asilaturdiyeva44@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Говорят, что слово появилось первым в мире. И так, в слове есть особая Божественность. Кроме того, язык является зеркалом нации. Говорят, что язык – это душа нации. Если исчезнет язык, исчезнет и нация. Если язык жив, нация живет.

Ключевые слова: слово, художественная литература, произведение, писатель, варваризм, язык.

ABSTRACT

It is said that the word appeared firstly in the world. So there is a special Divinity in the word. Also, language is a mirror of the nation. It is said that language is the soul of a nation. If the language disappears, the nation will also disappear. If the language lives, the nation lives.

Keywords: word, fiction, composition, writer, language, barbarism.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно одной из священных книг, сначала была создана земля, затем вода, горы, сады, растительный мир, затем животный мир, а затем человек. В этом есть глубокий смысл. Не будет преувеличением сказать, что в этом слове есть некая божественность. Потому что Бог только позволил человеку речь.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Есть профессии, в которых речь становится не просто средством общения, а приобретает совсем другое значение. Например, даже в книге слова являются средством выражения мысли, а в произведении писателя, поэта, журналиста слова иные. Это оружие, очень мощное оружие.

Даже наш знаменитый и всеми любимый писатель Уткир Хашимов в произведении «Дафтар хошиясидаги битиклар» называет художественную литературу «восьмым чудом»: «Представьте, что вы вошли в музей

изобразительных искусств. Вы видите краски на полотнах, лица людей. Представьте, что вы слушаете музыку на магнитофоне. Вы с волнением слышите звуки инструмента, голос певца ушами... А теперь представьте, что вы читаете книгу. Черные линии на белой бумаге. - кроме букв нет цвета. Никто не играет мелодию. Но как только начинаешь читать произведение, перед глазами возникают красочные сцены. Странные мелодии начинают звучать в ушах. Ты сам того не ведая приходишь в настоящий восторг... Несомненно, художественная литература — восьмое чудо света!»

Конечно, в художественном творчестве есть особое божество. Вот почему Уткир Хашимов неоднократно подчеркивает, что настоящий писатель не может взяться за перо, пока не будет угодно Богу. В романе Ойбека «Навои» не зря было сказано так: «Боль созидания сравнивается с болью родов. Боль созидания — это боль, которая просыпается в глубине души и сотрясает все тело. Для Навои это сладчайший вкус, утешение, как богиня-мать, жизнь, как солнце, и это была сила, дарившая радость».

Творческий человек должен ценить слово. В связи с этим, если в узбекской литературе упоминается Абдулла Каххор, то в русской литературе на ум приходит Чехов. Нет других людей, которые так разборчивы в словах, как они. У нашего искусного писателя Абдуллы Каххора есть поговорка: «Когда пишешь произведение, когда стучишь каждое слово, как гвоздь по доске, снимай шляпу, чтобы никто не мог его впитать». В этом отношении, если мы читаем рассказы Абдуллы Каххора, ни одно слово не может быть изменено.

В какую ситуацию может попасть писатель при написании произведения? Обычно волнение писателя, пишущего произведение, в десять раз больше, чем волнение читателя, читающего произведение. В качестве примера можно назвать Уткира Хашимова. Писатель говорит, что не мог перестать плакать, когда писал главу "Молись" "Дела Земные". Это значит, что творец чувствовал эту ситуацию, он переживает эту ситуацию. Если писатель не чувствует этой боли, он не мог бы передать это читателю.

Если мы посмотрим на воспоминания нашего писателя об истории написания произведения «Жизнь, прожитая во сне», то увидим замечательное событие. Писатель вспоминает: «Я разговаривал со многими детьми, уехавшими в Афганистан, мне приходится писать о страшном времени, как прожитое во сне, все готово, но я не могу писать. Нет, я не могу сидеть за столом. Два года думал. Все готово, не могу писать, и все. Тогда был конец октября, поздняя осень. Я заболел и лёг в больницу, врачи сказали что, сделают операцию. А я не хочу. Когда я вышел на балкон на третьем этаже, когда темно, с противоположного

дерева, я не помню то ли это был клен или грецкий орех, один листопад пролетел и приземлялся под ногами. Я наступил на него, и он рассыпался на куски. Родилась первая фраза романа... Осень как больной лежит на смертном одре. Под ногами стонут больные листопады... Вот так музыка этого романа"

РЕЗУЛЬТАТЫ

На самом деле писатель Уткир Хашимов неоднократно повторяет, что каждое произведение имеет свой тон, мелодию и что музыка создается первой. Писатель всегда мечтает об одном: читатель забывает обо всем, читая его произведение, живет внутри этой книги, слезы текут из его глаз, когда умирает его любимый герой, а после прочтения книги он бодрствует как минимум одну ночь, что десять лет спустя, когда он снова возьмет в руки эту книгу, он снова с удовольствием ее прочитает. Думаю, создатель достиг своей мечты. Произведения Уткира Хашимова готовы к испытанию веками, они стали книгами, которые мы все любим читать спустя тысячи лет.

ОБСУЖДЕНИЕ

А в наши дни? Каково нынешнее отношение к художественной литературе и художественному языку? В настоящее время найти положительный ответ на этот вопрос сложнее. Причина в том, что некоторые иностранные слова вредят нашему литературному языку. В этом отношении главное место занимает варваризм. Варваризм — слово из чужого языка или оборот речи, построенный по образцу чужого языка, нарушающий чистоту речи носителя родного языка. Варваризм относится к наименее освоенному виду заимствованной лексики, может употребляться в транслитерационном или даже в иноязычном написании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

К сожалению, варваризм сейчас очень распространено среди молодежи. Для преодоления подобных проблем нам необходимо максимально продуктивно использовать богатое наследие, оставленное нашими знаменитыми писателями. Ведь если живёт язык, живёт нация. Искусный творец Азод Шарофиддинов говорил: «От зла рождается зло, от любви рождается любовь, от доброты рождается доброта. Сам человек, собственно, и создан из любви». Всю эту любовь можно выразить одним словом, и это слово существует во всех нас, только если мы не ненавидим друг друга словами, которые делят счастье с другими.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Т.Т.Кельдиев. «Литература» издательско-полиграфический творческий дом «O'qituvchi» Ташкент 2018
2. Уткир Хашимов. «Saylanma». 1-2-тома.- И.: «Sharq», 1993.
3. У. Норматов. «Ruhiyat manzillari». – И.: «Sharq», 2001.
4. Уткир Хашимов , «Дафтар хошиясидаги битиклар». «Янги аср авлоди», 2018.
5. Уткир Хашимов. «Жизнь, прожитая во сне». «O'qituvchi» НМИУ, 2018.